

팔라듐 두께에 따른 DMMP 가스의 표면 플라즈몬 공명 특성 변화 시뮬레이션

¹ 김지원, ¹ 이연수, ¹ 소정민, ² Ignacio Llamas-Garro, ¹ 김정무*

¹ 전북대학교 전자정보공학부, ² Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

E-mail: jungmukim@jbnu.ac.kr

Simulation of Surface Plasmon Resonance Characteristics of DMMP according to Palladium Thickness

¹Jiwon Kim, ¹Yeonsu Lee, ¹Jeungmin So, ²Ignacio Llamas-Garro, ¹Jung-Mu Kim*

¹Division of Electronics and Information Engineering, Jeonbuk National University,

²Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

Abstract

In this study, we described change of surface plasmon resonance characteristics according to thickness of palladium in Kretschmann configuration. In the proposed sensor structure, palladium film was used as a metal layer in order to detect DMMP gas. To increase the reactivity of the sensor against gas molecules, it was assumed that the palladium layer was pretreated with 4% hydrogen gas. We confirmed the relationship between the minimum reflectance and the angle of incidence at surface plasmon resonance. The smallest minimum reflectance and the smallest angle of incidence at the plasmon resonance occurred at the same palladium thickness.

Keywords: *Surface plasmon resonance* (표면 플라즈몬 공명), *Gas sensor* (가스센서), *DMMP*

1. 서론

표면 플라즈몬 공명이란 프리즘과 같은 유전체를 통하여 특정 입사각으로 진행하는 빛이 수십 나노미터 두께의 금속과 유전체 사이의 계면에서 전반사되었을 때 그 계면에 존재하는 표면 플라즈몬의 파수벡터가 입사광의 파수벡터와 일치할 때 공명을 하게 되는 현상이다. 표면 플라즈몬 공명 현상을 이용한 센서는 의료, 식품 안전과 같은 분야에서 응용되고 있다 [1-2].

기존의 표면 플라즈몬 공명 가스 센서는 일산화탄소, 이산화탄소, 암모니아와 같은 유해 가스의 검출이나 실시간 모니터링을 위하여 연구되고 있다. 하지만 실제 독성 가스들의 위험성때문에 센서 성능을 확인하기 위해서는 고가의 장비와 숙련된 엔지니어가 필요하다. 이와 같은 이유로 DMMP(Dimethyl methyl phosphonate) 가스 검출 센서가 연구되고 있다 [3]. DMMP 가스는 다른 독성 가스들에 비해 인체 위험성이 낮으나 가스 분자가 크기 때문에 반응성이 낮다는 단점이 있으며 이를 해결하기 위해서는 표면 플라즈몬 공명이 발생하는 금속 표면이 가스 분자에 대해 높은 반응성을 가지도록 해야 한다.

팔라듐은 수소 가스와 선택적으로 반응하는 특성을 가진다. 수소 가스에 노출된 팔라듐 표면에는 수소 원자의 확산으로 인해 발생하는 나노미터 사이즈의

다공성 층이 형성된다. 표면에 다공성 층이 형성된 팔라듐을 이용한 가스 센서의 경우 감지하고자 하는 가스 분자에 대해 높은 반응성을 기대할 수 있다.

본 연구에서는 팔라듐 박막을 이용한 표면 플라즈몬 공명 기반의 가스 센서를 제안하였다. DMMP 가스 센서로의 성능을 확인하기 위해 시뮬레이션을 통하여 특정 파장에서 입사각 변화와 팔라듐 박막의 두께에 따른 공진 특성을 확인하였다.

2. 본론

2.1 표면 플라즈몬 공명 센서의 구성

본 연구에서는 그림 1 과 같이 구성된 Kretschmann 구조 기반의 표면 플라즈몬 공명 센서를 제안하였으며 그 특성을 FEM 시뮬레이션을 통하여 확인하였다. 제안된 센서는 650 nm의 파장에서 동작하도록 설계하였으며 10, 20, 30 nm 두께의 팔라듐 박막이 증착된 BK7 기판을 사용하였다. 사용된 기판의 굴절률은 1.514 이며, DMMP 가스의 굴절률은 1.412 로 가정하였다.

또한, 본 시뮬레이션에서는 팔라듐 박막이 수소와의 반응 유무에 따라 가스 센서로 활용되었을 때 서로 다른 성능을 가질 수 있음을 표면 플라즈몬 공명 현상의 변화를 분석함으로써 확인하였다. 수소가 흡착되지 않은 팔라듐의 굴절률은 $1.8560 + j4.2814$ 이고 수소가 4% 흡착된 팔라듐의 굴절률은 $1.8560 + j3$ 로 가정하였다.

2.2 표면 플라즈몬 공명 시뮬레이션 결과

그림 2(a)는 650 nm 파장에서 각각의 팔라듐 박막 두께와 입사각 변화에 따른 표면 플라즈몬 공명 특성을 나타내는 그래프이다. 시뮬레이션 결과 팔라듐 박막의 두께가 10 nm 에서 20 nm 로 증가하였을 때 표면 플라즈몬 공명 현상이 최대가 되는 반사도가 점차 낮아지는 경향을 보였으며 박막의 두께가 30 nm 로 증가하게 되면 다시 반사도가 높아지는 것을 확인할 수 있다. 그림 2(b)는 표면 플라즈몬 공명이 발생하였을 때, 팔라듐 박막 두께에 따른 최소 반사도를 나타내는 그래프이다. 박막의 두께가 20 nm 일 경우, 최소 반사도는 약 0.00009 로 계산된 것을 확인할 수 있다.

그림 2(c)는 표면 플라즈몬 공명이 일어나는 입사각을 나타내는 그래프이다. 팔라듐 박막의 두께가 20 nm 일 경우, 표면 플라즈몬 공명이 일어나는 입사각은 54.54° 이다.

그림 2(b)와 그림 2(c)를 통하여 최소 반사도가 발생하는 두께에서 표면 플라즈몬 공명 입사각 또한 최소값이 나오는 것을 확인할 수 있다.

3. 결론

본 연구에서는 650 nm 의 파장에서 팔라듐 박막 두께에 따른 표면 플라즈몬 공명 특성 변화를 확인하였다. FEM 시뮬레이션을 통하여 최소 반사도가 낮은 두께에서 공명이 일어나는 입사각 또한 가장 낮은 것을 확인할 수 있었다. 본 연구 결과는 표면 플라즈몬 공명을 이용한 DMMP 가스 검출 센서의 개발을 위한 기초 자료로서 활용될 수 있을 것으로 예상된다.

감사의글

본 연구는 2020 년도 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단의 지원 (NRF-2017R1A2B4005687) 과 북대서양 조약기구 (NATO) 의 지원 (NATO SPS G4809) 을 받아 수행된 연구임.

참고문헌

1. Boruah, Ratan, et al., Surface plasmon resonance-based protein bio-sensing using a Kretschmann configured double prism arrangement, *IEEE Sensors Journal*, **15**, 6791 (Dec, 2015).
2. Dash, Jitendra Narayan, and Rajan Jha., Graphene-based birefringent photonic crystal fiber sensor using surface plasmon resonance, *IEEE Photonics Technology Letters*, **26**, 1092 (June, 2014).
3. Raj, V. Bhasker, et al., Origin and role of elasticity in the enhanced DMMP detection by ZnO/SAW sensor, *Sensors and Actuators B: Chemical*, **207**, 375 (Feb, 2015).

그림. 1 제안된 표면 플라즈몬 공진 구조

그림. 2 (a) 제안된 표면 플라즈몬 공진 구조 시뮬레이션 결과, (b) 팔라듐 두께에 따른 최소 반사도, (c) 팔라듐 두께에 따른 최소 반사각에서의 입사각